

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 1, November 2022

E-ISSN: 2583-0880

The Mandapams of Meenakshiamman Temple

Dr. R. Sorna Bamila, Assistant Professor of Tamil, S.T. Hindu College, Nagercoil, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3677-4644>

DOI: 10.5281/zenodo.7365344

Abstract

When one thinks of Madurai, Madurai Meenakshi Amman Temple comes to mind. Madurai city is a special city in the history of Tamil literature. Madurai, developed by the Tamils under the Sangam Period, is a temple city with great historical significance. The pillars of the temple, walls, gopurams, towering stone sculptures, stone carvings, and legends of Thiruvilayadal add much to the glory of this temple. Also, the construction dates of the temples can be determined by the halls and the pillars standing in those halls. Meenakshi Amman temple halls (Mandapas) have a unique historical charm. The mandapams reflect the majesty of Tamil arts and delight the eyes and mind of the beholder. Each of the temple sculptures has the characteristic of creating different kinds of music and displays the city structure of that time before our eyes. Each of the sculptures and pillars in the mandapams is an incredible art gallery. Although the temple halls look similar visually, they differ from each other technically. Each of the halls is reserved for different events and bears its own culture. In this way, through this article, one can know the excellence of the historic halls (Mandapam) in Madurai Meenakshi Amman temple.

Keywords: Madurai, Meenakshi Amman Temple, Mandapam.

References

- [1] Nadarasan, S.V. *Thennavan Madurai*. Ezhil Pathipagam, Nagercoil, 1973
- [2] Paranthamanar, A. R. *Madurai Nayakkar Varalaru*. Chennai, 1971.
- [3] Paandurangan. *Madurai Koyilgal*. Sri Renga Nayagi Pathipagam, Madurai.
- [4] Baskara Thondaiman. *Venkadam Muthal Kumari Varai*. (Nangam Paguthi) Chithira Koodam, Thirunelveli.

Field Informant

- [1] Suresh Kannan, Madurai.
- [2] Vijay, Madurai.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

மீனாட்சியம்மன் கோவில் மண்டபங்கள்

முனைவர் இரா. சொர்ணபமிலா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

தெ. தி. இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3677-4644>

DOI: 10.5281/zenodo.7365344

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மதுரை மல்லிக்கு ஒரு வாசம் உண்டு. அதுபோல் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் மண்டபத்திற்கு என்று ஒரு தனி வரலாறு வசீகரம் உண்டு. மண்டபங்கள் தமிழ் கலைகளின் மாண்புகளைப் பிரதிபலித்து காண்பவர் கண்களையும் மனதினையும் மகிழ்ச்சியடையச் செய்கின்றன. கோவில் சிற்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான இசையினைத் தோற்றுவிக்கும் தன்மை உடையதாக அமைந்து அக்கால நகர அமைப்பினை நம்கண்முன்னே காட்சிப்படுத்துகின்றன. மண்டபங்களிலுள்ள சிற்ப வேலைப்பாடுகள், தூண்கள் ஒவ்வொன்றும் அரியதோர் கலைக்கூடமாக அமைந்துள்ளன. கோவில் மண்டபங்கள் பார்வைக்கு ஒன்று போல காணப்பட்டாலும் தொழில்நுட்பத்தால் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபாடு உடையதாகும். மண்டபங்கள் ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அதன் பண்பாட்டைத் தாங்கி நிற்கின்றன.

குறிப்புச் சொற்கள்: மதுரை, மீனாட்சி அம்மன் கோவில், மண்டபம்.

முன்னுரை

மதுரை என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலாகும். தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் மதுரை மாநகர் சிறப்பு மிக்க நகரமாக அமைந்துள்ளது. சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை வரலாற்றுச்சிறப்பு கொண்ட கோவில் நகரமாகும். கோவில் உட்கவர்களின் தூண்கள், கோபுரங்கள், நெடிதுயர்ந்த கற்சிற்பங்கள், சுதைச் சிற்பங்கள், திருவிளையாடற் புராணக்காட்சிகள் இக்கோயிலுக்கு பேரழகை ஊட்டுவனவாக அமைந்துள்ளது. மேலும் கோவில்களின் காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய தன்மை அங்குள்ள மண்டபங்களையும், அந்த மண்டபங்களில் நிற்கும் தூண்களையும் வைத்தே நிர்ணயிக்கவும் கூடும். அவ்வகையில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் இடம்பெற்றுள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க மண்டபங்களின் சிறப்பை இவ்வாய்வு கட்டுரை வழி அறியலாம்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோவில்

மதுரை நகருக்கு நடுநாயகமாக அமைந்துள்ள மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோவில்

வான் போல் உயர்ந்து விளங்கும் வண்ணக் கோபுரங்களும், சிறிய கோபுரங்களும் இக்கோவிலுக்கு அழகிய தோற்றத்தை வழங்கி பாண்டிய மற்றும் நாயக்க மன்னர்களின் கலை ஆர்வ பணியைப் பறைசாற்றுகின்றன. கோவிலைச் சுற்றி ஆடி வீதி, சித்திரை வீதி, ஆவணி மூல வீதி, மாசி வீதி, வெளி வீதி என்று ஐந்து வீதிகள் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு வீதியும் ஒவ்வொரு உற்சவத்திக்கு ஏற்றாற் போல் அமைந்துள்ளன. கோவிலின் அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் ஒவ்வொரு மண்டபத்திற்கும் வேறுபட்டு அழகிய நுணுக்கங்களை கொண்டும் தனித்தனிச் சிறப்புகளை உள்ளடக்கியுள்ளன. ஒரு கோவிலில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மண்டபங்கள் இருந்தாலே ஒவ்வொன்றும் ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அதன் பண்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கும் பெயரை கொண்டிருக்கும். ஏனெனில் மண்டபங்கள் தூண்களைக் கொண்டும் அமைக்கப்பட்டு அத்தூண்கள் சிற்பங்களைக் கொண்டு அலங்கரிக்கப்படுகின்றன. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலின் அழகை அங்கு உள்ள அஷ்டசக்தி மண்டபம், மீனாட்சி மண்டபம், நாயக்கர் மண்டபம், முதலி மண்டபம், ஊஞ்சல் மண்டபம், கம்பத்தடி மண்டபம், கிளிக்கூட்டு மண்டபம், மங்கையர்க்கரசி மண்டபம், சேர்வைக்காரர் மண்டபம், திருக்கல்யாண மண்டபம், ஆயிரங்கால்மண்டபம் வீரவ சந்திராயர் போன்ற மண்டபங்களும் இணைந்தே தீர்மானிக்கின்றன.

அஷ்டசக்தி மண்டபம்

மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோவிலில் அம்மையின் திருமுன்பு வாயில் வழியாகக் கோவிலுக்குள் நுழைந்ததும் கண்ணைக்கவரும் சிற்பங்களும், ஓவியங்களும் நிறைந்த ஒரு மண்டபம் தோன்றும். இது 'அஷ்டசக்தி' மண்டபம் என்றும், அஷ்டலட்சுமி மண்டபம் என்றும் அழைக்கப்பெறும். கௌமாரி, இரௌத்திரி, வைணவி, மகாலட்சுமி, எக்ஞரூபணி, சாமளை, மகேஸ்வரி, மனோன்மணி என்னும் எண்மரின் உருவச் சிலைகளும் மண்டபத்தின் இரு புறங்களிலும் உள்ள தூண்களில் அமைந்துள்ளன. ஆதலின் இம்மண்டபம் அஷ்டசக்தி மண்டபம் என்னும் பெயரைப் பெற்றுள்ளது. அஷ்டலட்சுமிகளின் சிலைகளை தவிர துவார பாலகர்களின் உருவங்களும், வல்லப கணபதி, சண்முகர் திருவுருவங்களும் சிற்பங்களாக வடிக்கப்பட்டுள்ளன.

மீனாட்சி நாயக்கர் மண்டபம்

அஷ்டசக்தி மண்டபத்தை அடுத்துக் காணப்படும் பெரிய மண்டபம் மீனாட்சி நாயக்கர் மண்டபம் ஆகும். இம்மண்டபத்தின் நுழைவு வாயில் சித்திர கோபுரம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. அஷ்டசக்தி மண்டபத்தையும், மீனாட்சி நாயக்கர் மண்டபத்தையும் இணைக்கும் மண்டபத்தில் பார்வதி அம்மையின் உருவமும், அதற்கு எதிரே வேட்டுவன், பறவை, குரங்கு, வலை ஆகியவற்றுடன் இருக்கும் உருவமும் எடுப்பான தோற்றத்தை உடையனவாகும். "சிவகங்கை

சீமையை ஆட்சி புரிந்து வந்த மருதுபாண்டியரால் அமைக்கப்பட்டதும் 1008 விளக்குகள் கொண்டதுமான அழகிய பித்தளை திருவாச்சி ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது" என்கிறது தென்னவன் மதுரை என்னும் நூல்.

ஆயிரங்கால் மண்டபம்

ஆயிரங்கால் மண்டபம் சிற்ப வேலைப்பாடுகளின் நுட்பங்களை உள்ளடக்கிய கலைக்கூடம் எனலாம். கோவில் கிழக்கு கோபுர வாசலில் வழியாக சென்றால் முதலில் காணப்படுவது வீரவ சந்தராய மண்டபம். அம்மண்டபத்தின் வடபுறத்தில் அமைந்துள்ளது தான் ஆயிரங்கால் மண்டபம். இதில் 985 தூண்கள் உள்ளன. இத்தூண்களை எங்கு நின்று நோக்கினாலும் முன் பின்னாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு வரிசையாகக் காட்சி வழங்குவது அக்கால சிற்பகலை வளர்ச்சியை நம் கண்முன்னே காட்சிப்படுத்துகிறது. கிபி 1569 தளவாய் அரியநாத முதலியார் இம்மண்டபத்தைக் கட்டுவித்தார். மண்டபத்தின் நுழைவு வாயிலில் அரியநாத முதலியார் குதிரையின் மீது பெருமிதத்தோடு அமர்ந்திருப்பது போன்று சிற்ப காட்சிகளும் செதுக்கப்பட்டுள்ளது. முன்வரிசை தூண்களில் அசுரனை கொல்லும் சிவபெருமான், கண்ணப்பநாயனார், பிச்சாடனர், தளவாய் அரியநாத அரிச்சந்திரன், சந்திரமதி, குறவன் குறத்தி ஆகிய சிற்பங்களும் உள்ளன. "தோன்றல் அரிய நாதரின் சிற்பமானது சிற்பக்கலையின் நுட்பமெல்லாம் செறிந்த உயரிய சிற்பமாக போற்றப்படுகின்றது" என்கிறார் பேரா.ஸ்ரீகண்டன் (மதுரை மீனாட்சி கோயில்) மண்டபத்தின் உள்ளே பாண்டியன், துவாரபாலகர்கள், கலைமகள், திருமால், அர்ஜுனன், பீமன், திரௌபதி, ரதி, மன்மதன், மோகினி ஆகிய சிற்பங்களும் பிறவும் கண்கவரும் அழகுடையதாக விளங்குகின்றன. நுழைவு வாயிலின் மேல் விதானத்தில் தமிழ் ஆண்டுகள் அறுபதினையும் சித்தரிக்கும் சக்கரம் ஒன்று செதுக்கப்பட்டுள்ளது.

வீரவ சந்தராயர் மண்டபம்

மதுரை மீனாட்சி சந்திரேசுவரர் கோயிலின் கிழக்கு வாசல் வழியாக சந்திக்கு செல்லும் வழியில் அமைந்துள்ள ஆயிரங்கால் மண்டபத்தின் முன்புறத்தில் அமைந்துள்ள வீரவசந்தராயர் மண்டபம் 400 ஆண்டுகள் பழமையானது. மண்டபத்தின் கீழ்புறம் அமைந்துள்ள தூண்களில் மார்க்கண்டேயனுக்காகக் காலனை ஒறுத்த சிவபெருமான் வேடன் ஒருவன் தன் மனைவி தோளில் தூக்கி வைத்திருத்தல் சிவபெருமானின் வீர தோற்றம், நடனமாடும் பத்ரகாளி போன்ற சிற்பங்கள் இம்மண்டபத்திற்கு மேலும் பேரழகை தந்து நிற்கின்றன. வீரசந்திராயர் மண்டபத்தின் தெற்கு பகுதியில் அக்கால கட்டிடக் கலையின் சிறப்பை உணர்த்தும் மங்கையர்க்கரசி மண்டபமும் தோற்றமளிக்கும். மருது பாண்டியர்களால் கட்டப்பெற்ற

சேர்வைக்காரர் மண்டபமும் உள்ளன. இம்மண்டபத்தின் எதிரே அங்கயற்கண்ணி அம்மைக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெறும் மேடையும் கருங்கல் மண்டபமும் காணப்படுகின்றன.

கம்பத்தடி மண்டபம்

கம்பத்தடி மண்டபத்தில் உள்ள சிற்பங்கள் சிவனின் பல்வேறு வடிவங்களை தாங்கிய வண்ணம் உள்ளன. மண்டபத்தின் நுழைவு வாயிலின் இருபுறங்களிலும் மூன்று மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட துவாரபாலகர்கள் சிலைகள் உள்ளன. கோயிலுக்கு உள்ளே நுழையும் இடத்தில் சமயக்குரவர் நால்வரில் சிலைகளும் அமைந்திருக்கும். மண்டபத்தின் கிழக்கில் வடபுறமும் இ தென்புறமும் அமைந்துள்ள நான்கு தூண்களில் அக்கினிவீரபத்திரர், அகோர வீரபத்திரர், ஊர்த்துவதாண்டவர், வாதாடும் பத்திரகாளி ஆகிய சிற்ப வடிவங்கள் எடுப்பான தோற்றப்பொலிவோடு விளங்குகின்றன. கம்பத்தடி மண்டபத்துள் காணப்படும் சிற்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் நம்மை மெய்மறக்க செய்யும் தன்மையுடையன. நந்தி மண்டபம், பலிபீடம், கொடிக்கம்பம் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள உயரமான எட்டு கருங்கல் தூண்களும், இறைவனின் பல்வேறு வகைப்பட்ட தோற்றங்களை சிற்பங்களாக வடித்துள்ளனர். மீனாட்சியம்மையின் திருமண கோலத்தைச் சித்தரித்து காட்டும் புகழ்மிக்க சிற்பம் கம்பத்தடி மண்டபத்திலேயே அமைந்துள்ளது. இச்சிற்பத்தில் திருமணக் கோலத்தில் காட்சிதரும் சிவபெருமானின் தோற்றமும், மணமகள் திருக்கோலத்தில் காட்சிநல்கும் மீனாட்சியம்மையின் நாணமும், புன்னகை தோற்றமும் உள்ளத்தை அள்ளும் கலையழகோடு விளங்குகின்றன. தூணில் திரிபுரம் எரித்த விரிசடைக் கடவுளும், சோமசுந்தரரும் உள்ளனர். மார்க்கண்டேயர் பொருட்டு காலனைக் கொல்லும் காட்சி, சுகஆசனர் திருவுருவம், நடராசர், இடபஊர்வலத்தில் சிவபெருமான், இராவணன் கயிலை மலையை தூக்கும்காட்சி அர்த்தநாரீசுவரர், யானைத்தோல் போர்த்திய சிவபெருமான் ஆகியவை சிறந்த சிற்பங்களாகக் காட்சி தருகின்றன. சில தூண்களில் திருமாலின் தசாவதாரக் காட்சியும் இடம்பெற்றுள்ளன . மீனாட்சியம்மை திருமணத்திற்கு முத்துக்குடை, பல்லக்கு, தங்கக்குடம் முதலான சீர்வரிசைகளுடன், அழகர்கோவிலிருந்து சுந்தரராஜன் வந்து சேருகிறார். இத்திருமணக் கோலத்தை பரஞ்சோதி முனிவர்,

அத்தலம் நின்ற மாயோன்

ஆதி செங்கரத்து நங்கை

கைத்தலம் காலம் போது

பூத்ததோர் காந்தள் ஒப்ப

வைத்தகு மனுவாய் ஒதக்

கரக நீர் மாரி பெய்தான்

நொத்தலர் கண்ணி விண்ணோர்

தொழுது பூமாரி பெய்தார் (வேங்கடம் முதல் குமரி வரை, பக்-122)

என்று சொல்லில் வடிக்கிறார் .இதனை சிற்பி ஒருவர்; கம்பத்தடி மண்டபத்தில் தென் கிழக்கு தூணில் சிற்ப வடிவமாக நிறுத்துவதைக் காணலாம். கம்பத்தடி மண்டபத்தின் உள்ளே ஆறுகால் பீடம் அமைந்திருக்கும். இவ்வாறுகால்மண்டபம் பரஞ்சோதி முனிவரால் இயற்றப்பெற்ற திருவிளையாடற் புராணம் அரங்கேற்றம் பெற்ற சிறப்பை உடையது இத்திருச்சுற்றில் நாயன்மார் அறுபத்து மூவருடைய திருவுருவங்களும் காட்சியளிக்கின்றன.

ஊஞ்சல் மண்டபம்

மீனாட்சி நாயக்கர் மண்டபத்தினின்று கோவிலுக்குள் நுழையும் வாயிலில் சித்திர கோபுரம் அமைந்திருக்கும் .அதனை அடுத்து காணப்படும் முதலிப்பிள்ளை மண்டபத்தைக் கடந்து சென்றால் உள்ளத்தை கொள்ளைக் கொள்ளும் பொற்றாமரைக்குளம் அமைந்திருக்கும். அதனைத் தாண்டிச் செல்லும் வழியில் ஊஞ்சல் மண்டபம் அமைந்திருக்கும். இம்மண்டபத்தில் கருஞ்சலவைக் கல் தூண்களையுடைய ஊஞ்சல் மேடை ஒன்று அமைந்திருந்ததால் ஊஞ்சல் மண்டபம் என்று பெயராயிற்று என்பர்.

கிளிகூட்டு மண்டபம்

ஊஞ்சல் மண்டபத்தை அடுத்து காணப்படும் கவின்பெறு மண்டபம் கிளிகூட்டு மண்டபம். இதற்கு 'சங்கிலி மண்டபம்' என்ற பெயரும் உண்டு. கிளிகூட்டு மண்டபத்தில் உள்ள 28 தூண்களும் நுண்ணிய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் கொண்டவை.இத்தூண்களில் பஞ்சபாண்டவர், திரௌபதி உருவங்களும், வாலி சுக்ரீவன் ஆகியோரது உருவங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. தூண்களின் மேல் உள்ள விட்டங்களில் இறைவனுடைய அறுபத்துநான்கு திருவிளையாடல்களும் கருங்கற்களில் சிற்பங்களாக செதுக்கப்பட்டுள்ளன. இம்மண்டபம் சிறியவையாக காட்சி கொடுத்தாலும் கலையுணர்வு மிக்கவை.

கொலுமண்டபம்

கிளிகூட்டு மண்டபத்தினின்று ஒரு சிறிய கோபுர வாயில் வழியாக சென்றால் அங்கையற்கண்ணி அம்மை திருக்கோவிலின் இரண்டாம் சுற்றினை அடையலாம். அத்திருச்சுற்றில் தங்கக் கவசம் பொறிக்கப்பெற்ற கொடிமரம் காட்சியளிக்கும். இத்திருச்சுற்றின் மேற்குப் பகுதியில்தான் கொலு மண்டபம் அமைந்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் புரட்டாசி திங்கள் நிகழும் நவராத்திரி விழாவின் போது கொலு காட்சியும் நடைபெறும்.

புது மண்டபம்

சித்திரை வீதிக்கு, ஆவணி மூல வீதிக்கும் இடையில் அமைந்துள்ள மண்டபம் 'புதுமண்டபம்' ஆகும். இம்மண்டபத்தை அமைத்தவர் திருமலை நாயக்க மன்னவர் 333

அடிநீளமும், 105அடி அகலமும், 25 அடி உயரம் உடைய கருங்கல்லான 124 தூண்களுடன் நான்கு வரிசைகளாக அமைக்கப் பெற்றுள்ளன. மண்டபத்தின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு தூண்களில் கண்ணை கவரும் சிற்பங்கள் அமைந்துள்ளன. அவற்றில் மீனாட்சி அம்மையின் திருமணக்கோலம், பத்ரகாளி, நடராசர் இராவணன் கைலாய மலையை தூக்கிய காட்சி, சூரிய சந்திரர், கல்யாணைக்கு கரும்பளித்தல். கருங்குருவிக்கு உபதேசித்த முதலியவை குறிப்பிடத்தக்கன. இம்மண்டபத்தின் நடுவில் திருமலை நாயக்கர் மன்னர் உட்பட நாயக்க மன்னர் பதின்மருடைய உருவச்சிலைகள் அழகாக காட்சியளிக்கின்றன. மண்டபத்தின் மேற்புறத்தில் அழகான கருங்கல் மண்டபமும் மேடையும் உள்ளன. திருமலைநாயக்கர் பத்துநாட்கள் வசந்த விழாவினை இப்புது மண்டபத்தில் நடத்தினார். இன்றும் வசந்த விழா இம்மண்டபத்தில் நடப்பதால் 'வசந்த மண்டபம்' என்னும் பெயரைப் பெற்றுள்ளது. புது மண்டபத்தை கட்டியவர் திருமலை நாயக்கரே என்பதை மதுரை திருப்பணி மாலை செய்யுள் வலியுறுத்துவதைக் காணலாம்.

தரணி புகழ் மேருகிரி பலவுரு வெடுத்து நற்

சந்நிதா னத்தில் வந்து

தவமுற்ற தென்னநூற் றிருபத்து நாலுகால்

தன்னிலே எந்த நாளும்

திரமான புதுமையான மண்டபம் கட்டியே

சித்திரமும் எழுதி யந்தச்

செய்ய மண்டபமணியும் மாலையென இருபால்

சிறந்த மண்டபம் இயற்றிக்

குரவார் கருங்குழல் அங்கயற்கண்ணம்மை

கொன்றையணி சொக்கேசனார்

கூடிவிளையாடியும் வசந்தமெனும் நல்விழாக்

கொண்டருளவே செய்தனன்

பரராசசேகரன் பரராச பூணன்

பரராச ராச திலகன்

பரராசர் பணிமுத்து கிருஷ்ணப்ப பூபனருள்

பாலதிரு மலைபூபனே (மதுரை நாயக்கர் வரலாறு பக் - 215)

முடிவுரை

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலும், மண்டபங்களும் கட்டிடக்கலையின் சிறப்பை இவ்வுலகிற்கு பறைசாற்றும் விதமாக அமைந்துள்ளது ஊருக்கு நடுவே கோவில். கோவிலை

சுற்றி வீதிகள் அந்த வீதிகள் எல்லாம் அங்காடிகளாக அமைந்துள்ளன. கோவிலின் அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் ஒவ்வொரு மண்டபத்திற்கும் வேறுபட்டு அழகிய நுணுக்கங்களைக் கொண்டு தனித்தனி சிறப்பை உள்ளடக்கியுள்ளன. மண்டபங்கள் தமிழ்க் கலையின் மாண்பினை பிரதிபலிக்கின்றன. மதுரையிலுள்ள வைகையின் பரப்பு போல் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் மண்டபங்கள் பரந்திருப்பது காண்பவர் கண்களையும், எண்ணங்களையும் கரைபுரண்டோட வைக்கிறது. தூண்களில் உள்ள சிற்பங்கள் தமிழரின் ஆளுமையின் அடையாளமாக திகழ்கிறது. வரலாற்றில் அதிக வருணனை உள்ள மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலின் தமிழ்க் கலையெனும் சிற்பக் கலையை வணங்கி வாழ்த்துவோம்!

குறிப்புகள்

- [1] நடராஜன், ச. வே. தென்னவன் மதுரை. எழில் பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 1973.
- [2] பரந்தாமனார், அ.இ. மதுரைநாயக்கர் வரலாறு, சென்னை, 1981.
- [3] பாண்டுரங்கன். மதுரை கோயில்கள். ஸ்ரீரங்கநாயகி பதிப்பகம், மதுரை.
- [4] பாஸ்கர தொண்டைமான். வேங்கடம் முதல் குமரி வரை. நான்காம் பகுதி, சித்ரகூடம் திருநெல்வேலி.

கள தகவலாளி

- [1] சுரேஷ் கண்ணன், மதுரை.
- [2] விஜய், மதுரை.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.